

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛИТИК НА РАЗВИТИЕ СТАРТАПОВ

Хужаева Наргизахон, магистрант факультета «ТИФ»
Университета Мировой Экономики и Дипломатии
Под научным руководством **Шариповой Умиды
Адхамовны** (доцент, кандидат наук)

Аннотация В данном исследовании проводится кросс-анализ существующей литературы с целью изучения влияния государственных политик — таких как налоговые льготы нормативные рамки — на рост и выживание стартапов. Обзор фокусируется на кейсах для предоставления детальных инсайтов и контекстуального понимания. Анализ основан на нескольких критериях отбора исследований: важность (исследования, касающиеся государственных политик и стартапов), временная актуальность (исследования последних десяти лет), разнообразие географического фокуса и качество (рецензируемые статьи, достоверные отчеты и высокоимпактные конференционные доклады). Преимущество отдается эмпирическим исследованиям, лонгитюдным анализам и комплексным кейс-стадиям. Проведенный сравнительный анализ выявляет закономерности, сходства и различия в влиянии государственных политик на стартапы, оценивая контекстуальные факторы, экономические и социальные условия, а также ключевые показатели эффективности. Критическая оценка изученных исследований проводится с учетом методологии, результатов и вклада, выявляя сильные и слабые стороны исследовательского дизайна. Обзор также рассматривает ограничения и предвзятости, присутствующие в существующей литературе, и формулирует рекомендации для политиков, исследователей и практиков, направленные на улучшение разработки политики для поддержки стартапов. Эта методология предлагает комплексную структуру для систематического обзора и анализа влияния

государственных политик на рост и выживание стартапов, предоставляя ценные инсайты и практические рекомендации в данной области.

Annotation This study conducts a cross-analysis of existing literature to examine the impact of government policies—such as tax incentives and regulatory frameworks—on the growth and survival of startups. The review focuses on case studies to provide detailed insights and contextual understanding. The analysis is based on several selection criteria: importance (studies directly related to government policies and startups), temporal relevance (studies published in the last ten years), diversity of geographical focus, and quality (peer-reviewed articles, credible institutional reports, and high-impact conference papers). Preference is given to empirical studies, longitudinal analyses, and comprehensive case studies. The comparative analysis conducted identifies patterns, similarities, and differences in the impact of government policies on startups, assessing contextual factors, economic and social conditions, and key performance indicators. A critical evaluation of the reviewed studies is carried out, considering methodology, results, and contribution, highlighting the strengths and weaknesses of the research design. The review also addresses limitations and biases present in the existing literature and formulates recommendations for policymakers, researchers, and practitioners aimed at improving policy design to support startups. This methodology offers a comprehensive framework for the systematic review and analysis of the impact of government policies on the growth and survival of startups, providing valuable insights and practical recommendations in this field.

Введение

В последние десятилетия стартапы стали ключевыми двигателями экономического роста и инноваций. Эти молодые компании играют важную роль в создании рабочих мест, стимулировании технологических изменений и усилении конкурентоспособности на глобальном рынке. Важность стартапов

для экономики делает изучение факторов, влияющих на их рост и выживание, актуальной задачей для исследователей и политиков.

Государственные политики, направленные на поддержку стартапов, являются одним из таких факторов. Налоговые льготы и нормативные рамки могут значительно повлиять на способность стартапов преодолевать начальные трудности, привлекать инвестиции и расти. В то же время, чрезмерное вмешательство со стороны государства может привести к рыночным искажениям и зависимости от государственной поддержки, что может ослабить предпринимательскую инициативу.

Цель данного исследования — провести кросс-анализ существующей литературы, чтобы выявить влияние конкретных государственных политик на рост и выживание стартапов. В рамках исследования будут рассмотрены различные кейсы для предоставления детальных инсайтов и контекстуального понимания.

Введение структурировано следующим образом. Сначала обсуждаются критерии отбора исследований для анализа, включая их важность, временную актуальность, географический фокус и качество. Затем описывается методология сравнительного анализа, включающая оценку контекстуальных факторов, экономических и социальных условий, а также ключевых показателей эффективности. В заключение кратко излагаются цели исследования и его вклад в существующую базу знаний о влиянии государственных политик на стартапы. Данное исследование стремится предоставить всесторонний обзор влияния государственных политик на стартапы и предложить рекомендации для улучшения разработки политики, направленной на поддержку этих ключевых экономических агентов.

Методология

В данном исследовании будет проведен кросс-анализ существующей литературы для изучения влияния конкретных государственных политик —

таких как налоговые льготы, гранты и нормативные рамки — на рост и выживание стартапов. Обзор будет сосредоточен на изучении кейсов для предоставления детальных инсайтов и контекстуального понимания.

Для включения в анализ исследования будут отбираться на основе нескольких критериев. Прежде всего, важность является первостепенной; будут включены только те исследования, которые непосредственно касаются государственных политик и их влияния на стартапы. Второе, временная актуальность исследований будет обеспечена путем приоритизации тех, которые были опубликованы в последние десять лет. Третье, будет поддерживаться разнообразие географического фокуса для проведения всеобъемлющего сравнительного анализа. Качество является еще одним критическим критерием; таким образом, будут рассматриваться рецензируемые статьи, достоверные отчеты признанных учреждений и высокоимпактные конференционные доклады. Наконец, надежность используемых методологий исследований будет руководить отбором, с предпочтением эмпирических исследований, лонгитюдных анализов и комплексных кейс-стадий.

Обзор будет тематически организован для облегчения структурированного анализа. Темы будут включать налоговые льготы, изучающие их влияние на формирование, рост и устойчивость стартапов; гранты и финансирование, анализирующие их воздействие на финансовую стабильность и развитие; нормативные рамки, оценивающие их влияние на операционную динамику; и сравнительный региональный анализ для понимания дифференциального влияния этих политик в различных регионах и странах.

Будет проведен сравнительный анализ для выявления закономерностей, сходств и различий в влиянии государственных политик на стартапы в различных контекстах. Это будет включать оценку контекстуальных

факторов, таких как экономические, социальные и политические условия, влияющие на эффективность политики, сравнение относительной эффективности различных типов политик по регионам и оценку того, как эти политики влияют на ключевые показатели эффективности, такие как уровень выживаемости, темпы роста и инновационные результаты.

Каждое изученное исследование будет критически оценено с точки зрения его методологии, результатов и вклада. Будут оценены сильные и слабые стороны исследовательского дизайна, методов сбора и анализа данных. Основные выводы и их последствия для понимания влияния государственных политик на стартапы будут подчеркнуты. Теоретические и практические вклады в существующую базу знаний будут определены и обсуждены.

Обзор также рассмотрит потенциальные ограничения и предвзятости, присутствующие в существующей литературе. Будет обсуждено влияние отбора на основе включения критериев и публикационных предвзятостей, отражающих тенденцию к более частой публикации положительных результатов, чем отрицательных или неопределенных. Также будут рассмотрены методологические ограничения, присущие изучаемым исследованиям.

На основе кросс-анализа и анализа будут сформулированы рекомендации для политиков, исследователей и практиков. Эти рекомендации будут направлены на улучшение разработки политики путем предложения способов повышения эффективности государственной поддержки стартапов, продвижения лучших практик, выявленных из успешных кейс-стадий, и подчеркивания областей для будущих исследований для устранения выявленных в существующей литературе пробелов и ограничений.

Эта методология предоставляет комплексную структуру для систематического обзора и анализа влияния государственных политик на рост и выживание стартапов. Через строгий отбор, тематическую организацию,

сравнительный анализ и критическую оценку данное исследование нацелено на предоставление ценных инсайтов и практических рекомендаций для данной области.

Обзор литературы

Академическая литература предоставляет богатое разнообразие перспектив на взаимосвязь между государственными политиками и экосистемой стартапов. Некоторые ученые утверждают, что проактивные государственные политики, включая финансовую поддержку, налоговые льготы и упрощенные нормативные процедуры, критически важны для снижения барьеров для новых фирм (Acs, Audretsch & Evans, 1994). Другие подчеркивают важность косвенных вмешательств, таких как инвестиции в образование, инфраструктуру и исследования и разработки, для создания культуры инноваций, полезной для стартапов (Porter, 1990).

С другой стороны, существует также ряд исследований, подчеркивающих потенциальные недостатки чрезмерного государственного вмешательства, такие как рыночные искажения и зависимость, которые могут подавить предпринимательскую инициативу (Baumol, 1990). Эта дискуссия подчеркивает сложность разработки государственных политик, которые эффективно поддерживают стартапы, не вызывая нежелательных негативных последствий.

Обоснование государственной поддержки стартапов глубоко укоренено в структурных недостатках, с которыми они сталкиваются, как это объясняется теориями ресурсов и транзакционных издержек. Стартапы часто сталкиваются с значительными трудностями, включая более высокие инвестиционные риски в технологии и инновации из-за их малого размера, трудности с привлечением средств из-за низкого рыночного признания и ограничения в создании рынка из-за низких объемов продаж. Государственная поддержка нацелена на смягчение этих недостатков, тем самым улучшая

рыночную динамику и предотвращая рыночные провалы, такие как монополии (Watson et al., 1998).

Стратегические государственные политики для содействия устойчивому предпринимательству

Результаты исследования Global Entrepreneurship Monitor (GEM) предполагают, что государственная политика должна быть направлена на всестороннюю поддержку предпринимательства путем внедрения финансовых стимулов, таких как налоговые кредиты и гранты, для поддержания роста стартапов, как это демонстрирует программа Awrach в Марокко, направленная на создание 250 000 рабочих мест через временные контракты и финансовую поддержку компаний. Образовательные программы и программы развития навыков, такие как программа Ana Moukawil, должны предоставлять предпринимателям практические знания и руководство через смешанные обучающие платформы, охватывающие 100 000 предпринимателей к 2026 году. Политики также должны интегрировать цифровые и технологические решения для повышения доступности и эффективности программ, продвигая инновации через налоговые льготы на исследования и разработки (R&D), которые значительно улучшают коммерческую производительность и прибыльность.

Кроме того, согласно отчету, политика должна сосредоточиться на создании рабочих мест, улучшении социальной защиты и поддержке женщин и молодых предпринимателей, как это подчеркивается Национальной политикой занятости и предпринимательства (PNEE) в Марокко. Эта политика направлена на увеличение занятости, повышение участия женщин в рабочей силе, расширение социальной защиты и снижение неформальной экономики. Согласование этих политик с целями устойчивого развития (SDGs) обеспечит, что новые предприятия будут способствовать более широким социальным и экологическим целям, содействуя инклюзивному и устойчивому

экономическому росту. Такой комплексный подход не только поддерживает насущные потребности стартапов, но и создает устойчивую предпринимательскую экосистему для долгосрочного успеха (Global Entrepreneurship Monitor, 2023).

Влияние государственной поддержки на показатели стартапов

Государственная поддержка может значительно повлиять на связь между инновационными возможностями стартапа и его финансовыми показателями. Исследование Чхоя и соавторов подтверждает, что более высокие уровни государственной поддержки коррелируют с лучшими показателями стартапов, особенно в области технологий и инноваций. Например, более высокая интенсивность R&D, поддерживаемая государственными политиками, положительно влияет на выходные данные R&D, особенно в проектах технологического развития. Этот вывод поддерживает гипотезу о том, что увеличение государственной поддержки улучшает показатели стартапов в высокотехнологичных отраслях (2021).

Анализ данных 4368 стартапов, получавших государственную поддержку более двух лет, зарегистрированных в Корейской интегрированной системе управления МСП (SIMS), подчеркивает умеренные эффекты государственной поддержки на показатели стартапов. Исследование показывает, что политики поддержки могут смягчить негативные воздействия ограниченных маркетинговых возможностей и укрепить знания и технологические возможности. Кроме того, государственная поддержка может улучшить глобальные рыночные возможности стартапов, способствуя разработке экспортных стратегий и увеличению производственных мощностей на этапах роста и расширения (Чхой и др., 2021).

Налоговые льготы на исследования и разработки (R&D) для стартапов

Налоговые льготы являются важным инструментом государственной политики, который может значительно ускорить рост стартапов, особенно в области высоких технологий. Снижая финансовое бремя, связанное с обширной деятельностью в области исследований и разработок, эти льготы предоставляют стартапам необходимый капитал для инноваций и расширения операций. Исследование Равшеля и Аристовника подчеркивает, что налоговые льготы на исследования и разработки более эффективны, чем прямые субсидии, в стимулировании устойчивого корпоративного роста, что подтверждается значительными преимуществами, наблюдаемыми в высокотехнологичных компаниях стран ОЭСР. Эти льготы не только стимулируют частные инвестиции в исследования и разработки, но и создают благоприятную среду для процветания стартапов, что приводит к улучшению корпоративной производительности и инноваций. Авторы рекомендуют, чтобы политики, поддерживающие стартапы, приоритизировали налоговые льготы на исследования и разработки, обеспечивая, чтобы новые компании имели ресурсы и стимулы, необходимые для вклада в экономическое развитие и технологический прогресс (Равшель Д. и Аристовник А., 2018).

Более того, анализ португальских стартапов, проведенный Феррейрой, Ксавьером и Полонией, предоставляет дополнительное понимание эффективности налоговых льгот на исследования и разработки в стимулировании роста и конкурентоспособности стартапов. Их исследование показывает, что португальские стартапы, использующие программу налоговых кредитов SIFIDE, превосходят своих небенефициарных аналогов по нескольким ключевым показателям эффективности, таким как коммерческая производительность, прибыльность и доля нематериальных активов. Исследование подчеркивает, что компании-бенефициары не только получают выгоду от улучшенных финансовых показателей, но и создают более качественные рабочие места и демонстрируют большую ориентацию на

рынок. Это соответствие с более широкими источниками финансирования, включая европейские, национальные и региональные гранты, усиливает положительное воздействие налоговых льгот на исследования и разработки. Таким образом, программа SIFIDE является примером того, как хорошо продуманные налоговые льготы могут служить катализатором развития стартапов, продвигая инновации и экономическое развитие. Политики должны сохранять и расширять такие программы стимулирования, обеспечивая, чтобы стартапы имели необходимую поддержку для процветания в конкурентной рыночной среде (Феррейра Л., Ксавьер А. и Полония Д., 2019).

Нормативная база

Нормативная поддержка стартапов имеет решающее значение для стимулирования инноваций и предпринимательского роста. Оранбург (2019) подчеркивает, что не все нормативные акты являются по своей сути ограничительными; скорее их дизайн и внедрение могут значительно повлиять на успех стартапов. Оранбург утверждает, что нормативная демократизация, при которой соблюдение становится более доступным и доступным благодаря технологическим решениям, позволяет малым фирмам конкурировать более эффективно с крупными корпорациями. Например, нормативные песочницы и целевые налоговые льготы могут иметь различное влияние на инновации, либо непреднамеренно благоприятствуя крупным фирмам, либо предоставляя жизненно важные финансовые стимулы для стартапов. Исследование подчеркивает важность создания адаптируемых нормативных актов, которые учитывают разнообразные потребности бизнеса, продвигая более справедливую и динамичную предпринимательскую экосистему. Такой подход к более умной регуляции может помочь стартапам более эффективно соблюдать нормативные требования, тем самым раскрывая их потенциал для стимулирования инноваций.

Снижение административных барьеров, связанных с открытием и закрытием бизнеса, является ключевой областью для нормативной реформы в поддержку стартапов, как это подчеркивается в Startup Act for the USA (2012). Несмотря на четвертое место в мировом рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса, Соединенные Штаты отстают в облегчении налоговых платежей новых и молодых компаний и общей легкости формирования бизнеса. Процесс формирования компании является важным первоначальным взаимодействием между предпринимателями и государством, значительно влияющим на их решение о месте инкорпорации. Упрощение этого процесса с помощью удобных онлайн-платформ и консолидации физических регистрационных пространств может значительно улучшить предпринимательскую деятельность. Кроме того, упрощение процедур закрытия бизнеса и минимизация затрат на ответственность могут стимулировать больше предпринимательских начинаний, уменьшая риски, связанные с неудачей. Упрощенные административные процессы, как для открытия, так и для закрытия бизнеса, необходимы для создания благоприятной среды для инноваций и роста в экосистеме стартапов. Решая эти административные проблемы, можно создать более живую предпринимательскую среду, обеспечивая, чтобы стартапы тратили больше времени на инновации и меньше — на бюрократические процедуры (Stangler et al., 2012).

Выводы и обсуждение

Выводы данного исследования указывают на то, что государственные политики играют решающую роль в формировании экосистемы стартапов. Различные инструменты политики, такие как налоговые льготы, гранты и нормативные рамки, существенно влияют на рост и выживание стартапов. Налоговые льготы, особенно направленные на исследования и разработки (R&D), являются высокоэффективными для стимулирования роста и

инноваций стартапов. Исследования показывают, что налоговые льготы на R&D снижают финансовое бремя стартапов, позволяя им больше инвестировать в инновационную деятельность и расширять свои операции. Например, Равшель и Аристовник (2018) подчеркивают, что налоговые льготы на R&D в странах ОЭСР были более эффективными, чем прямые субсидии, в стимулировании устойчивого корпоративного роста, особенно в высокотехнологичных отраслях. Аналогично, Феррейра, Ксавьер и Полония (2019) демонстрируют, что португальские стартапы, получающие выгоду от программы налоговых кредитов SIFIDE, превосходят своих небенефициаров по показателям коммерческой производительности и прибыльности.

Государственные гранты и программы финансирования предоставляют необходимую финансовую поддержку стартапам, улучшая их финансовую стабильность и способствуя росту. Чхой и др. (2021) обнаружили, что более высокий уровень государственной поддержки коррелирует с лучшими показателями стартапов, особенно в области технологий и инноваций. Эта поддержка смягчает негативные последствия ограниченных маркетинговых возможностей и укрепляет знания и технологические возможности. Кроме того, гранты могут помочь стартапам развивать глобальные рыночные возможности, способствуя разработке экспортных стратегий и увеличению производственных мощностей на этапах роста и расширения. Данные Корейской интегрированной системы управления МСП (SIMS) подчеркивают положительные эффекты длительной государственной поддержки на показатели стартапов.

Дизайн и внедрение нормативных рамок существенно влияют на успех стартапов. Оранбург (2019) утверждает, что нормативная демократизация, при которой соблюдение становится более доступным благодаря технологическим решениям, позволяет малым фирмам конкурировать более эффективно. Нормативные песочницы и целевые налоговые льготы могут предоставить

жизненно важные финансовые стимулы для стартапов, способствуя более справедливой предпринимательской экосистеме. Кроме того, снижение административных барьеров, связанных с открытием и закрытием бизнеса, может стимулировать больше предпринимательских начинаний. Startup Act for the USA (2012) подчеркивает важность упрощения процессов формирования и закрытия бизнеса для улучшения предпринимательской деятельности. Упрощенные административные процессы обеспечивают, что стартапы могут больше сосредоточиться на инновациях и меньше на бюрократических процедурах.

Влияние государственных политик на стартапы варьируется в различных регионах и странах. В Техасе появление Airbnb, поддержанное благоприятными нормативными условиями, привело к снижению доходов традиционных отелей, иллюстрируя разрушительную природу экономики совместного потребления (Zervas et al., 2015). В то же время, высококачественные отели в различных регионах переориентировались, улучшив качество обслуживания и повысив цены для конкуренции с Airbnb, демонстрируя необходимость адаптации к различным рынкам (Chang & Sokol, 2020). В Бали стратегический маркетинг и конкурентные цены Airbnb были ключевыми для его роста, подчеркивая важность адаптации бизнес-моделей к местным условиям (Wijaya et al., 2023).

Хотя государственные политики в целом поддерживают стартапы, чрезмерное вмешательство может привести к рыночным искажениям и зависимым культурам. Баумол (1990) предупреждает, что чрезмерная зависимость от государственной поддержки может подавить предпринимательскую инициативу. Поэтому политики должны найти баланс между предоставлением необходимой поддержки и стимулированием самостоятельности среди стартапов.

Заключение

Данное исследование подчеркивает ключевую роль государственных политик в стимулировании роста и выживания стартапов. Эффективные инструменты политики, такие как налоговые льготы на исследования и разработки (R&D), гранты и хорошо разработанные нормативные рамки, могут значительно улучшить экосистему стартапов. Налоговые льготы особенно важны для стимулирования инноваций и расширения операций, тогда как гранты предоставляют необходимую финансовую стабильность. Нормативная демократизация и упрощенные административные процессы дополнительно поддерживают предпринимательскую деятельность, снижая бремя соблюдения нормативных требований. Однако для политиков важно балансировать поддержку с мерами, предотвращающими рыночные искажения и стимулирующими предпринимательскую инициативу.

Будущие исследования должны сосредоточиться на лонгитюдных исследованиях для оценки долгосрочного воздействия государственных политик на стартапы и изучения дифференцированных эффектов различных инструментов политики в различных экономических контекстах. Кроме того, изучение взаимодействия между государственными политиками и другими факторами, такими как рыночные условия и технологические достижения, обеспечит более комплексное понимание того, как создать благоприятную среду для роста и инноваций стартапов.

Список литературы

1. Экс, З. Дж., Одретш, Д. Б., & Эванс, Д. С. (1994). Почему уровень самозанятости варьируется по странам и со временем? Журнал промышленной экономики, 42(2), 229-253.
2. Баумол, В. Дж. (1990). Предпринимательство: продуктивное, непродуктивное и разрушительное. Журнал политической экономики, 98(5), 893-921.

3. Портер, М. Э. (1990). Конкурентное преимущество наций. Гарвардское бизнес-обозрение, 68(2), 73-93.
4. Равшель, Д. и Аристовник, А., 2018. Влияние частных расходов на исследования и разработки и налоговых льгот на устойчивый корпоративный рост в избранных странах ОЭСР. Устойчивость, 10(7), стр. 2304. Доступно по адресу: <https://www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2304/pdf?version=1530666578> [Дата обращения: 10 июня 2024 года].
5. Феррейра, Л., Ксавьер, А. и Полония, Д., 2019. Налоговые льготы на исследования и разработки: Как они влияют на португальские стартапы? Журнал управления технологиями и инновациями, 14(1), стр. 34-39. Доступно по адресу: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/jotmi/v14n1/0718-2724-jotmi-14-01-00034.pdf> [Дата обращения: 10 июня 2024 года].
6. Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 2023. Глобальный отчет GEM 2023/2024. Доступно по адресу: <https://www.gemconsortium.org/reports/latest-global-report> [Дата обращения: 10 июня 2024 года].
7. Уотсон, К.; Хогарт-Скотт, С.; Вильсон, Н. Стартапы малого бизнеса: факторы успеха и последствия поддержки. Международный журнал поведения в предпринимательстве и исследования, 1998, 4, 217–238. Доступно по адресу: <https://doi.org/10.1108/13552559810235510>
8. Чхой, Се-Кён, Сангюн Хан и Кью-Тэ Квак. 2021. "Инновационные возможности и показатели стартапов в Корее: Роль государственных политик поддержки" Устойчивость 13, № 11: 6009. <https://doi.org/10.3390/su13116009>
9. Оранбург, Сет, Содействие предпринимательству и инновациям через нормативную демократизацию (9 августа 2019 г.). Обзор права Сан-Диего, том 57, № 3, 2020 г., Исследовательская работа юридической школы

Университета Дюкейн № 2019-07, доступна на SSRN:

<https://ssrn.com/abstract=3435274> или <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3435274>

10. Стэнглер, Дэйн и Литан, Роберт Е. и Мотойама, Ясуюки, Акт о стартапах для штатов (январь 2012 г.). Доступно на SSRN:

<https://ssrn.com/abstract=2002113> или <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2002113>